

O'ZBEK TILIDA PRAGMATONIMLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Norov Murodjon Shokir o'g'li

ToshDO'TAU O'zbek filologiyasi fakulteti 4-kurs

norovmurod697@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20448865>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek tilshunosligining faol rivojlanayotgan onomastik qatlamlaridan biri — pragmatonimlarning leksik va semantik tabiati tadqiq etilgan. Iste'mol bozoridagi mahsulot, tovar va xizmat nomlarining tildagi o'rni, ularning yasash xususiyatlari, semantik guruhlar hamda nomlanish motivatsiyasi aniq misollar yordamida ilmiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: onomastika, pragmatonim, gastronim, potonim, leksik-semantik guruh, neyming, apellyativ, motivatsiya.

Abstract. This article examines the lexical and semantic nature of pragmatonyms, one of the actively developing onomastic layers of modern Uzbek linguistics. The role of product, brand, and service names in the consumer market, their formation features, semantic groups, and naming motivation are scientifically analyzed using specific examples.

Keywords: onomastics, pragmatonym, gastronym, potonym, lexical-semantic group, naming, appellative, motivation.

Tildagi leksik qatlamlar ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi o'zgarishlarga eng tez javob beruvchi tizim hisoblanadi. Bozor iqtisodiyotining rivojlanishi va xalqaro savdo aloqalarining kengayishi natijasida o'zbek tili leksikasida tovarlar, mahsulotlar va xizmat ko'rsatish obyektlarini nomlovchi yangi qatlam — pragmatonimlar tizimi shakllandi.

“Pragmatonim” atamasining o'zagi yunoncha “pragma” – ish, narsa, mahsulot va “onoma” – ism, nom so'zlaridan tarkib topgan bo'lib, so'zma-so'z tarjimada “mahsulot nomi”, “narsaning nomi” ma'nosini anglatadi. Tilshunoslikda esa bu atama kengroq ma'noda qo'llaniladi.

Rus onomastikasining taniqli namoyandasi N.V.Podolskayaning “Onomastik atamalar lug'ati”da pragmatonim insoniyat qo'li bilan yaratilgan moddiy mahsulotlar, savdo markalari, tovar turlari, ishlab chiqarish natijalari uchun qo'yiladigan maxsus atoqli nomlar sifatida izohlangan (Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1988. – С. 113). Bu ta'rifda asosiy e'tibor nomlanuvchi obyektning moddiy mahsulot ekanligiga, ya'ni inson mehnati natijasida yaratilgan yoki ishlov berilgan narsa ekanligiga qaratilgan.

Pragmatonim atamasining yaqin doiradagi boshqa tushunchalardan farqlanishi masalasi ham muhimdir. Ayrim manbalarda “ergonim” (tashkilot, korxonalar nomlari), “ktematonim” (yaratilgan narsalar nomlari) kabi atamalar pragmatonim bilan yonma-yon keltiriladi. Pragmatonim va ergonim orasida yaqinlik bo'lsa-da, ular bir-biridan farq qiladi. Ergonim kompaniya, firma, tashkilotning umumiy nomidir, masalan, “Kapital Bank”, “Muhammar farm” kabi.

Pragmatonim esa shu korxonalar ishlab chiqaradigan mahsulotning nomidir. Ko'p hollarda pragmatonim va ergonim bir tovushga ega bo'ladi yoki bir-biriga yaqin keladi, ammo lingvistik vazifasi va semantik yuki bo'yicha farqlanadi.

O'zbek tilidagi pragmatonimlar leksik-grammatik jihatdan turli xil strukturaga ega. Tovar nomlari yasami va tuzilishiga ko'ra quyidagi leksik guruhlariga bo'linadi:

May, 2026-yil

Tub va yasama soʻzlar asosidagi pragmatonimlar: Eng koʻp tarqalgan shakl boʻlib, oson eslab qolinishi bilan ajralib turadi: “Sof” (ichimlik suvi), “Musaffo” (sut mahsulotlari), “Lazzat” (qandolat mahsulotlari).

Qoʻshma va juft soʻzlar asosidagi pragmatonimlar: Ikki va undan ortiq asosning birikishidan yuzaga keladi, koʻpincha mahsulotning tarkibi yoki joylashuviga ishora qiladi: «Beshbuloq» (mineral suv), «Shaftolizor» (mevali sharbat).

Sunʼiy yasalmalar (neologizmlar): Kompaniyalar oʻz nomlarini yoki soʻzlar qisqartmasini brend sifatida qoʻllaydi: “Artel” (maishiy texnika), “Ucell” (aloqa xizmati).

Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, pragmatonimlar qaysi turdagi mahsulotga tegishlilikiga qarab oʻziga xos semantik maydonlarni hosil qiladi (<file:///C:/Users/USER/Downloads/JUDR20250000.pdf>).

Gastronimlar— oziq-ovqat va goʻsht mahsulotlari nomlari. “Roʻzmetov”, “Pokiza”, “Toʻxtaniyoz ota”...

Oziq-ovqat mahsulotlari – inson hayotining asosiy ehtiyojlaridan biri boʻlib, har bir xalq oʻz tarixi, madaniyati, iqlim sharoiti va xoʻjalik faoliyati asosida oʻziga xos taomnoma va oziq-ovqat mahsulotlari tizimini shakllantirgan. Oʻzbek xalqi ham ming yilliklar davomida oʻtroq dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik bilan shugʻullanar ekan, boy milliy oshxonani yaratdi. Bu oshxonaga mansub taomlar va mahsulotlarga qoʻyilgan nomlar – pragmatonimlar oʻzbek tilining leksik boyligini ifodalovchi muhim bir qatlamni tashkil etadi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini ifodalovchi pragmatonimlar oʻzbek tilshunosligida alohida tadqiqot predmeti sifatida soʻnggi oʻn yilliklarda keng oʻrganila boshlandi. Bu borada A.Sodiqov, U.Qoraboyev, A.Karimov kabi olimlarning ishlari alohida eʼtiborga loyiqdir. Ular oʻz tadqiqotlarida milliy taomlar nomlarining etimologik, semantik va tarkibiy jihatlarini tahlil qilib, ularning oʻzbek xalqi madaniy merosi bilan uzviy bogʻliqligini isbotlab berishgan. Zero, har bir taom nomi orqali xalqimizning turmush tarzi, hunarmandchilik tajribasi, mehmondorchilik anʼanalari, diniy-marosim rasm-rusumlari, oilaviy qadriyatlari haqida boy maʼlumot olish mumkin.

A.Sodiqov oʻzining “Oʻzbek milliy taomlari atamashunosligi” monografiyasida oziq-ovqat mahsulotlari nomlarini oʻzbek xalqining maʼnaviy-moddiy madaniyatini aks ettiruvchi lingvomadaniy hodisa sifatida baholaydi (Sodiqov A. Oʻzbek milliy taomlari atamashunosligi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. – B. 56). Olimning fikricha, oziq-ovqat pragmatonimlari shunchaki mahsulot yoki taom nomi emas, balki xalq psixologiyasi, estetik didi, anʼanaviy bilimlari va ijtimoiy munosabatlarining til orqali ifodalangan koʻrsatkichidir. Bu yondashuv oziq-ovqat pragmatonimlarini tahlil qilishda etnografik, tarixiy va lingvistik maʼlumotlarni birgalikda oʻrganish zarurligini koʻrsatadi.

Konditronimlar— qandolat va shirinliklar nomlari. “Karmel”, “Crafers”, “Fayz”

Potonimlar— alkogolsiz ichimliklar va suv nomlari. “Chortoq”, “Zomin”, “HydroLife”...

Texnonimlar— sanoat tovarlari va maishiy texnika nomlari. “Artel”, «Akfa», “Sino”...

Parfyumonimlar— kosmetika va tozalash vositalari nomlari. “Dilorom”, “Bavi”...

Pragmatonimlarni yaratish (neyming) jarayonida til egalarining milliy dunyoqarashi, psixologiyasi va qadriyatlari oʻz aksini topadi. Oʻzbek tilida mahsulotlarga nom berish motivatsiyasi quyidagi omillarga tayanadi:

1. Aksiologik (qadriyatga asoslangan) motivatsiya:

Iste'molchida ijobiy emotsiya va ishonch uyg'otish maqsadida apellyativ (tur turkumidagi) so'zlardan foydalaniladi. Xalq mentalitetida yuksak qadrlanadigan tushunchalar tovar nomiga aylanadi. Misol: "Halol" (go'sht mahsulotlari), "To'yona" (choy), "Baraka" (savdo majmuasi).

2. Toponimik motivatsiya (Geografik nomlar):

Mahsulotning sifati u yetishtirilgan yoki ishlab chiqarilgan joy bilan bog'lanadi. Bu usul mahsulotning tabiiyligiga urg'u beradi. Misol: "Chortoq" (Namangan hududidagi mineral suv), "Urganch" (gilam mahsulotlari), "Baxmal" (sharbat).

3. Antroponimik motivatsiya:

Ishlab chiqaruvchi korxonasi asoschisining ismi, familiyasi yoki laqabi pragmatonim vazifasini bajaradi. Bu usul g'arb marketingiga xos bo'lsa-da, so'nggi yillarda o'zbek tilida ham faolashdi. Misol: "Rozmetov" (kolbasa mahsulotlari), "Murad Buildings" (qurilish korxonasi).

Pragmatonimlar semantik jihatdan bir necha guruhlariga bo'linadi:

1. Ijobiy ma'no anglatuvchi pragmatonimlar. Bunday nomlar xaridor ongida ishonch va sifat tushunchalarini shakllantiradi, natijada mahsulotga bo'lgan talab oshadi. Misol: "Baraka", "Ishonch", "Orzu"

2. Milliy qadriyatlarni ifodalovchi pragmatonimlar. Milliylikni aks ettiruvchi nomlar xalq mentaliteti, kelib chiqishi, an'ana va qadriyatlari bilan bog'liq holda yaratiladi: "Navro'z", "Sharq" (ayollar kiyim brendi), "Samarqand" (non mahsulotlari)

3. Xorijiylashgan pragmatonimlar. Globalizatsiya ta'sirida oziq-ovqat, sanoat, ishlab chiqarish sohalari inglizcha yoki yevropacha nomlash kuchaymoqda. Oziq-ovqat pragmatonimlarining keyingi yillardagi o'zgarishlari va yangilanishlari haqida gap ketganda, globallashuv jarayonlarining ta'siri alohida ta'kidlanadi. O'zbekiston bozorida xalqaro brendlar – "Coca-Cola", "Pepsi", "Nestle", "Danone" (yogurt), "McDonald's", "KFC" kabi savdo markalari paydo bo'ldi. Bu nomlar o'zbek tilida ham muayyan o'zgarishlar bilan qo'llaniladi. Ayni paytda, mahalliy ishlab chiqaruvchilar o'zlarining milliy raqobatchi brendlarini yaratishga intilmoqdalar. Bu jarayonda milliy o'ziga xoslikni, o'zbek tili va madaniyatining boyliklarini saqlash masalasi muhim o'rin tutadi. Shunday qilib, oziq-ovqat pragmatonimlarining zamonaviy qatlami an'anaviy nomlar bilan yangi savdo markalarining uyg'unligida shakllanmoqda. Bu jarayon tilshunoslik, iqtisodiyot, madaniyatshunoslik sohalari o'rtasidagi aloqani yanada mustahkamlashga va yangi tadqiqot yo'nalishlarini shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Oziq-ovqat sohasiga oid pragmatonimlar zamonaviy o'zbek tilining onomastik makonida eng keng qamrovli va dinamik qatlamlardan birini hosil qiladi. Iste'mol bozorining yildan-yilga kengayib borishi, mahalliy ishlab chiqarish korxonalarining ko'payishi hamda xorijiy brendlarning kirib kelishi natijasida ushbu qatlam doimiy yangilanish jarayonida bo'lib turadi. Shuning uchun ham mazkur pragmatonimlarni yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqish, ularni mahsulot turiga ko'ra alohida tarmoqlarga bo'lib o'rganish lingvistik tadqiqotning samaradorligini oshiradi.

Oziq-ovqat pragmatonimlarining ichki tarkibi xilma-xil bo'lib, har bir tarmoqning o'ziga xos nomlanish an'analari mavjud. Quyida bu tarmoqlarning umumiy tasnifi keltiriladi va har bir guruhga oid pragmatonimlar nomlari, ularning ishlab chiqaruvchilari, milliy yoki xorijiy mansubligi haqida ma'lumotlar jadval shaklida taqdim etiladi. Bu tasnif o'zbek bozoridagi haqiqiy holatga

May, 2026-yil

asoslangan bo'lib, kundalik kuzatuv natijalari va iste'molchi tajribasidan kelib chiqib tuzilgan. Bu turdagi pragmatonimlar zamonaviylik va xalqaro imij yaratishga xizmat qiladi.

Pragmatonimlarning asosiy vazifalaridan biri reklama-ta'sirchanlik funksiyasidir. Mahsulot nomining qisqa, esda qolarli va emotsional bo'lishi xaridorni jalb qiladi.

Masalan, "Mazza" pragmatonimi mahsulotning mazali ekanini bevosita anglatadi. "Baraka" esa xaridorga mo'l-ko'llik tushunchasini singdiradi. Demak, pragmatonimlarda semantik ma'no bilan bir qatorda psixologik ta'sir ham mavjud.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'zbek tilidagi pragmatonimlar tizimi faqatgina lisoniy qonuniyatlar asosida emas, balki iqtisodiy, psixologik va pragmatik maqsadlar ostida shakllanadi.

Leksik jihatdan pragmatonimlar tildagi tayyor so'zlar (apellyativlar), toponimlar va antroponimlar hisobiga boyib bormoqda.

Semantik jihatdan eng boy qatlamni oziq-ovqat va ichimlik nomlari tashkil etib, ularda ijobiy konnotatsiya yuksak darajada saqlanadi.

Quyida har bir tarmoqning o'ziga xos pragmatik xususiyatlariga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Choy mahsulotlari guruhida, masalan, "Greenfield", "Lipton", "Akbar", "Curtis", "Ahmad Tea" kabi xorijiy brendlar bilan bir qatorda mahalliy "Black Tea Premium", "Ceylon Original" turlari ham raqobatlashmoqda. Choy nomlanishida ko'pincha kelib chiqish hududi (Hindiston, Seylon, Xitoy), choy turi (qora, ko'k, oq, jasmin), shuningdek qadoqlanish usuli (paketli, sochma, bargli) kabi belgilar asos qilib olinadi.

Shokolad va konditer mahsulotlari sohasida "Roshen", "Alpen Gold", "Milka", "Nestle", "Snickers", "Mars", "Bounty", "Twix", "KitKat" kabi xalqaro brendlar O'zbekiston bozorida keng tarqalgan. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar ichida "Asia", "Yubileynaya", "Ширин" kabi nomlar diqqatga sazovordir. Bu pragmatonimlarning aksariyati chet tilidan o'zlashgan bo'lsa-da, ularning muayyan qismi o'zbek iste'molchilari ongida o'zlashib, milliy lug'atimiz tarkibiga ko'chgan.

Un va un mahsulotlari sohasida "Donmahsulot", "Hosildor", "Oltin boshqoq", "Yaxshi un" kabi mahalliy brendlar yetakchilik qiladi. Bu brendlar nafaqat oddiy un, balki manniy yormasi, makaron uchun maxsus un, qandolat uni kabi tor ixtisoslashgan mahsulotlar nomlarini ham qamrab oladi. Un brendlarining nomlanishida asosan don ekinining sifati, mahsulotning toza va ekologik tozaligi kabi konnotativ ma'nolar oldinga chiqariladi (O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik. 3-jild. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2007. – B. 281).

Ichimliklar guruhida holat o'ziga xos. Bir tomondan, "Coca-Cola", "Pepsi", "Fanta", "Sprite", "7Up" kabi xalqaro brendlar bozorda asosiy ulushni egallasa, ikkinchi tomondan, "Marvel", "Saraton", "Hayot", "Oltin tomchi" kabi mahalliy nomlar raqobatlashishga harakat qilmoqda. Mineral suvlar bo'yicha esa "Borjomi", "Nestle Pure Life", "Tashkent Pure", "Saraton", "Hayot" kabi nomlar keng qo'llaniladi. Bu pragmatonimlarning har biri o'z brend siyosatiga, ramzlariga, dizayn va talaffuziga ega bo'lib, ular iste'molchi tafakkurida muayyan obraz hosil qiladi.

Yog'-moy mahsulotlari va konservalar sohasida "Mironshox", "Sof", "Oltin tomchi", "Hosil", "Bahoriston" kabi pragmatonimlar bozorda mustahkam o'rin egallagan. Bu nomlanishlarda mahsulotning sof, tabiiy, sog'lom ekanligiga ishora qiluvchi leksik birliklar tanlanadi, bu esa iste'molchini ushbu mahsulotni sotib olishga undovchi ruhiy omilni shakllantiradi. Bunday

May, 2026-yil

yondashuv pragmatonimlarning marketing va lingvistik birlik sifatidagi ikki yoqlama tabiatini ko'rsatib turadi.

Tuz va ziravorlar guruhida ham mahalliy nomlar yetakchilik qiladi: "Sof tuz", "Oromjon", "Mirzaboy", "Yaxshi ziravor". Bu pragmatonimlarning bir qismi qadimiy o'zbek leksikasidan kelib chiqsa, boshqa qismi zamonaviy savdo markalari sifatida shakllangan. Ziravorlar nomlanishida ko'pincha ularning muayyan taom bilan bog'liqligi, dorivorlik xususiyati yoki an'anaviy o'zbek oshxonasidagi o'rni asos qilib olinadi.

Pragmatonimlarda o'zbek xalqining madaniy va lisoniy manzarasi (mehmondo'stlik, poklik, halollik tushunchalari) yorqin namoyon bo'ladi. Pragmatonimlar tilning passiv lug'ati emas, balki kundan-kunga o'sib boruvchi, jamiyat hayotining lisoniy ko'zgu-siga aylanib ulgurgan faol qatlamidir. Ularning leksik-semantik xususiyatlarida milliylik, qisqalik, ekspressivlik va reklama-ta'sirchanlik kabi belgilar ustuvor hisoblanadi. Pragmatonimlar nafaqat nominativ birlik, balki jamiyatning iqtisodiy, madaniy va kommunikativ taraqqiyotini aks ettiruvchi muhim til hodisasi sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sodiqov A. O'zbek milliy taomlari atamashunosligi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. – B. 56.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik. 3-jild. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2007. – B. 281.
3. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1988. – С. 113.
4. <file:///C:/Users/USER/Downloads/JUDR20250000.pdf> .

MODERN SCIENCE
& RESEARCH